

УДК 330.111.4:314

DOI 10.5281/zenodo.18048829

Кужелева Анна Александровна¹

¹ ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24, Донецк, Россия, 283001

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Статья посвящена актуализации исследования человеческого потенциала, требующего обоснования его сущности как в категориальном, так и структурном аспектах. Систематизация научных взглядов на данную проблему обращает внимание на симбиоз количественных и качественные характеристик человеческого потенциала, причем, на первый план выходят свойства, базирующиеся на системности его природы. В реализации этой задачи основное место занимает исследование человеческого потенциала. В работе рассмотрены авторские точки зрения понимания человеческого потенциала, что позволило отметить особую значимость его как важного ресурса, обеспечивающего основу жизнедеятельности всего человечества и качественный рост конкретной экономической системы. Результатом исследования является вывод о важности данной экономической категории, обеспечивающей качественную основу жизнедеятельности экономической системы. По-прежнему сохраняется акцент на человеке как представителе определенного общества, так и в главном богатстве страны. В связи с этим автор рассмотрел исследуемый предмет на основе социально-экономического подхода, обеспечившего формирование базиса человеческого потенциала в контексте численности постоянного населения и рабочей силы, а также проведена параллель с интегральным показателем индекса человеческого развития.

***Ключевые слова:** человеческий потенциал; трудовой потенциал; ресурсный потенциал; экономическое развитие; развитие; экономический рост; экономическая система; фактор конкурентоспособности; люди; человеческие ресурсы; рынок труда; индекс человеческого развития.*

Введение. Стремительная трансформация глобальной экономики показывает, что человек – главный центр любой экономической системы (ЭС). Именно он обеспечивает устойчивый экономический рост и конкурентоспособность государства. Современная парадигма строится на интеллектуальном, творческом и организационном потенциалах человека. Значимость человека, а точнее его потенциал, определяется множеством факторов, в частности:

1. Знания – главный ресурс. Эпоха цифровизации, активно использующая искусственный интеллект, выделяет экономику знаний, обеспечивая инвестирование в образование, науку, здравоохранение. Сегодня инновация – норма жизни каждого индивидуума.

2. Человеческий потенциал (ЧП) – фундамент устойчивого развития. ООН провозгласила цели устойчивого развития (ЦУР), которые призваны обеспечивать процветание человечества и сохранение планеты будущим поколениям [1].

3. Вызовы современности: демография, неравенство и «утечка мозгов». Эти вопросы остро стоят и требуют немедленного решения.

4. Государственная политика, направленная на вложение в человеческий капитал. Причем, главный инвестор – государство.

ЧП как главный и определяющий фактор экономического роста определяет темпы

НТП, организацию и производительность труда. В основе ЧП положены экономические категории трудовые ресурсы (количество) → трудовой потенциал (общественно-экономическое качество) → человеческий потенциал ЭС (симбиоз количества и качества участия населения в экономических отношениях) → человеческий потенциал в широком понимании (совокупность способностей, знаний и навыков конкретного индивидуума, участвующих в производственном процессе). Руководствуясь данным тезисом, будет проведено исследование ЧП в рамках ЭС.

Среди наиболее известных ученых мира, занимающихся исследованиями различных аспектов данной проблемы, являются К. Маркс, М. Вебер, Э. Дюркгейм, В. Зомбарт, Дж. М. Кейнс; П.А. Сорокин обращал внимание на человеческий капитал как продукт инвестиций индивида; Г. Беккер рассматривал как запас знаний, навыков и мотиваций каждого индивида, а также применил теорию человеческого капитала к проблеме неравенства доходов, обратив свое внимание на инвестирование в обучение, образование. Исследованием данной проблемы занимаются и отечественные ученые: С.А. Айвазян, Р.И. Акьюлов, Л.И. Дмитриченко, В.О. Евсеев, Т.И. Заславская, И.В. Соболева, В.Т. Сошников, В.Т. Смирнов, В.И. Романчин, Н.Е. Тихонова, А.А. Федотов, Б.Г. Юдин и многие др.

Целью исследования является человеческий потенциал как главный ресурс, обеспечивающий качественную основу жизнедеятельности экономической системы. Первоначально ставится цель рассмотреть эволюцию данной экономической категории с последующей авторской идентификацией ее. Вторая – рассмотреть и проанализировать структуру постоянного населения по субъектам России в разрезе численности рабочей силы (занятые и безработные). Третья – исследовать актуальные современные проблемы, связанные с развитием ЧП.

Материалы и методы. Теоретико-методологической основой данного исследования являются базовые положения экономической теории, посвященные анализу вопросов ЧП как воспроизводящей, так и потребляющей системы, обеспечивающей развитие в целом. Исследование основано на диалектическом методе познания, что позволило выявить противоречия в системе функционирования человеческих ресурсов как особо важной социально-экономической категории и предложить механизмы их разрешения, обеспечивающие снижение негативных явлений на рынке труда России.

Результаты. ЧП как объект исследования занимает особое место в системе факторов роста и развития национальной экономики. Труд человека – источник роста и развития, поскольку участвует в процессе создания добавленной стоимости. Потребности человека и его интерес к новым благам способствуют динамичному развитию экономических отношений. Но интерес, базирующийся на потребностях, определяет цель отдельного индивидуума, являющегося частью общества. Отсюда, *интерес конкретного представителя общества – форма проявления его потребностей, которые определяют потребности общественной системы экономических отношений.*

Человек – основная фигура любой ЭС, а его развитие во все времена было базисом эволюционирования. Именно способность человека как субъекта экономических отношений определяет необходимость формирования форм производительных сил.

Понятие ЧП, как фундаментального ресурса общества, появилось относительно недавно и встречается впервые в 1990 г. в «Докладе о развитии человека» в рамках Программы развития ООН (ПРООН), где Махбуб уль Хак и Амартя Сена предложили интегральный показатель *индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП)* [2], с 2013 г. – *индекс человеческого развития (ИЧР)*. Благодаря такому видению концепции развития человека было убедительно доказано, что «...большинство стран достигли значительного прогресса в большинстве областей, причем беднейшие страны нередко

добиваются наибольшего выигрыша. ...однако четыре десятилетия назад далеко не везде предполагалось, что страны с самым низким доходом сделают значительные шаги вперед, как это сейчас показывают данные по здоровью, образованию и (в меньшей степени) экономическому росту» [3, с. 3]. Отметим, что в Докладе акцент делается на человеческое развитие, т. е. человечество, а не конкретного человека. Человек как объект внимания ученых теряется, а, следовательно, и его способности, качества, навыки, характеристики и т. д. Причем, авторы Доклада видят в ИЧР процесс расширения возможностей человека за счет улучшения качества и условий жизни, но не акцентируют внимание на том, что самому человеку делать с этим и нужны ли ему все эти возможности?

Некоторые ученые, например, С.А. Айвазян, определяют латентность понятий ЧП и качества жизни, так как их содержание измеряется целью [4]. Следовательно, ЧП как инструмент позволяет сравнивать уровень жизни различных стран и регионов по таким аспектам, являющихся целью государства, как физическому, интеллектуальному, социальному и культурному. А.А. Федотов обращает внимание, что ЧП в рамках концепции человеческого развития ПРООН уместно называть потенциалом к развитию (расширению возможностей). Также он обращает внимание, с чем мы полностью согласны, что человеческий капитал – набор знаний, навыков и способностей, которые в будущем принесут прибыль, а ЧП – все способности независимо от того принесут они прибыль или нет в будущем. [5, с. 153]. Интересно определение Т. И. Заславской: «целостная характеристика, отражающая важнейший фактор жизнеспособности общества, а именно: готовность и способность национальной общности к активному саморазвитию, своевременному и адекватному ответу на множественные вызовы внешней среды и успешной конкуренции с другими национальными общностями» [6, с. 338-339].

Таким образом, проблематика формирования, развития и эффективного использования ЧП – сложная социально-экономическая составляющая, позволяющая решать актуальные прикладные задачи и идеологические концепции (последние затрагивают структуру общества и законы).

Любая ЭС базируется на субъектах хозяйствования и людях, а также требует активизации развития и использования существующих ресурсов. Ресурсы (люди), – главный стимул ЭС, который запускает механизм реализации концепции социально ориентированной экономики как новейшей экономической теории. Потребности людей являются главным двигателем концепции и активизируют производство материальных благ и услуг.

Безусловно, ЧП в понимании сущности активного человека рассматривается в контексте производительной силы или субъекта, вступающего в отношения собственности, обмена, распределения и потребления. Развитие каждой ЭС происходит за счет двух составляющих человеческих и материальных ресурсов, обладающих своим потенциалом и особенностями. Особенно отметим качественные характеристики человеческих ресурсов, обращая внимание на их важность: индивидуальные условия (индивидуальные черты индивидуума: способности, склонности, таланты), образование и факторы развития (интересы, увлечения, привычки/традиции, мотивация).

Формирование и функционирование человеческого ресурса, а значит и его потенциала, в значительной мере определяется демографией. Численность населения в стране – это главное достояние, определяющее все показатели: продолжительность, рождаемость, экономически активное население, занятое и безработное население напрямую отражают динамику показателей производства продуктов и дохода национальной экономики (табл. 1).

Согласно данным Федеральной службы государственной регистрации в России наблюдается сокращение численности постоянного населения или депопуляция. За

рассматриваемый период (7 лет) наблюдается отрицательная динамика. Так, последние два года свидетельствуют о сокращении населения на 296635 чел. Если сравнивать 2023 г. с 2017 г., то эта разница будет почти в 2 раза (729643 чел.) [7]. Рассматривая динамику в разрезе федеральных округов, отметим нестабильность и неравномерность. По мнению экспертов, данный вопрос индивидуален для европейской и азиатской частей России [8]. Естественно, что европейская часть, где сосредоточено большинство крупных городов, а также влияют исторические и климатические аспекты, менее пострадала, тогда как $\frac{3}{4}$ всей территории России – азиатская. Последняя менее заселена и имеет суровые климатические условия, что не позволяет заниматься определённым хозяйством, а в некоторых местах проживать.

Таблица 1. Количество постоянного населения по субъектам Российской Федерации, чел.* [7]

Показатели	Период						
	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024
<i>Всего</i>	146880432	146780720	146748590	146171015	145557576	146447424	146150789
ЦФО	39311413	39378059	39433556	39250960	39104400	40240256	40198659
СЗФО	13952003	13972070	13981992	13941959	13901069	13867347	13840352
ЮФУ	16441852	16454550	16466084	16482488	16434898	16642052	16624081
СКФО	9823481	9866748	9930933	9967301	9997336	10205730	10251083
ПФО	29542696	29397213	29287683	29070827	28844264	28683247	28540832
УФО	12356229	12350122	12360752	12329500	12294961	12259126	12262295
СФО	19287474	17173335	17118387	17003927	16889404	16645802	16567143
ДФО	6165284	8188623	8169203	8124053	8091244	7903864	7866344

*Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.

Официальная статистика свидетельствует о непрекращающемся процессе урбанизации, поэтому ЦФО (г. Москва и Московская область) являются лидером по численности постоянного населения. ЦФО и ПФО концентрируют в себе большую часть населения, т. к. присутствует развитая инфраструктура, статусность и возможности для развития. ДФО по площади является самым большим, но заселен менее, аналогична ситуация и с СФО. Здесь ключевую роль в малочисленности постоянного населения играют природно-климатические условия.

Представленные количественные параметры формирования человеческих ресурсов всегда определяются демографической ситуацией в стране. Численность населения – главное богатство государства и ее экономики! Интересна история процесса депопуляции, происходящая с 90-х гг. прошлого столетия и подверженная факторам прямого и косвенного влияния. Одна группа ученых считает, что это результат распада СССР, другая – естественный переход от многодетных к малодетным семьям. Причем, последнее явление считается «западным» и характерно для любого государства [9, с. 4]. Здесь проблема имеет глубокие корни и ее нужно рассматривать расширено, т. к. сокращение рождаемости повлекло и сокращение продолжительности жизни людей. Следовательно, «западная» идея депопуляции не может обосновать сокращение численности постоянного населения в России в 1990-е гг. и имеет свои более серьезные причины. Л.Л. Рыбаковский считает, что здесь важную роль играет «фундаментальный

фактор, ...поколения родителей перестали замещаться детьми, ...эти процессы произошли довольно быстро (за короткое время) за счет насыщенности экстремальными событиями...» [9, с. 5]. И с данным утверждением следует согласиться.

Все выше перечисленное и есть фундамент существующих вопросов относительно формирования рабочей силы по России в целом и ФО (табл. 2).

Таблица 2. Численность рабочей силы по субъектам Российской Федерации, тыс. чел.* [10]

	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
<i>всего</i>	76 932,7	76 484,4	76 454,2	75 711,4	75 322,5	75 842,8	75 518,1	75 930,4	75 974,7
ЦФО	21 443,6	21 491,8	21 595,7	21 599,0	21 544,5	21 659,5	21 611,7	21 680,1	21 532,8
СЗФО	7 639,4	7 595,3	7 540,8	7 494,9	7 469,6	7 529,7	7 544,0	7 546,3	7 557,3
ЮФУ	8 224,4	8 264,8	8 315,6	8 241,1	8 300,1	8 373,9	8 364,1	8 496,0	8 547,5
СКФО	4 569,6	4 603,3	4 691,6	4 659,3	4 570,0	4 709,7	4 807,2	4 814,2	4 911,8
ПФО	15 500,8	15 233,9	15 094,0	14 797,9	14 671,0	14 773,1	14 656,8	14 676,2	14 633,6
УФО	6 445,1	6 380,1	6 350,6	6 304,0	6 265,9	6 282,1	6 168,0	6 299,8	6 350,7
СФО	9 756,0	9 580,7	8 568,4	8 434,2	8 315,1	8 342,9	8 247,1	8 267,9	8 281,8
ДФО	3 353,8	3 334,6	4 297,5	4 180,9	4 186,2	4 171,9	4 119,2	4 150,0	4 159,3
<i>в т. ч.: занятые</i>									
<i>всего</i>	72 684,2	72 505,7	72 782,7	72 227,0	70 976,9	72 177,2	72 532,0	73 532,7	74 061,0
ЦФО	20 681,4	20 789,6	20 963,0	20 969,1	20 695,6	20 894,8	20 957,9	21 136,3	21 151,7
СЗФО	7 290,8	7 277,3	7 248,5	7 232,0	7 098,1	7 237,6	7 298,8	7 344,1	7 392,2
ЮФУ	7 700,5	7 766,9	7 850,9	7 804,3	7 792,1	7 943,7	8 021,2	8 250,1	8 343,4
СКФО	4 068,9	4 098,4	4 197,2	4 144,8	3 934,4	4 123,3	4 309,3	4 348,0	4 491,1
ПФО	14 753,3	14 518,0	14 429,1	14 177,9	13 916,6	14 167,2	14 174,6	14 322,4	14 362,1
УФО	6 052,4	6 025,0	6 050,0	6 033,2	5 918,1	6 014,5	5 965,3	6 144,5	6 232,3
СФО	8 978,1	8 882,4	8 014,8	7 934,8	7 705,7	7 859,8	7 884,0	7 991,7	8 050,4
ДФО	3 158,8	3 148,2	4 029,2	3 930,9	3 916,2	3 936,4	3 920,9	3 995,6	4 037,7
<i>безработные</i>									
<i>всего</i>	4 248,5	3 978,6	3 671,5	3 484,4	4 345,6	3 665,7	2 986,1	2 397,7	1 913,8
ЦФО	762,2	702,3	632,7	629,8	848,9	764,7	653,8	543,8	381,1
СЗФО	348,6	317,9	292,2	262,8	371,6	292,1	245,2	202,1	165,1
ЮФУ	523,8	497,9	464,7	436,8	508,0	430,2	342,9	245,8	204,1
СКФО	500,7	504,8	494,5	514,6	635,6	586,4	497,9	466,2	420,7
ПФО	747,5	715,9	664,9	620,1	754,3	605,9	482,2	353,8	271,5
УФО	392,7	355,1	300,6	270,9	347,8	267,6	202,7	155,4	118,3
СФО	777,9	698,3	553,6	499,4	609,4	483,1	363,2	276,2	231,4
ДФО	195,1	186,5	268,3	250,1	270,0	235,6	198,3	154,4	121,5

*Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.

Статистика свидетельствует о волнообразном изменении общего показателя численности и по ФО в частности. Лидерами снова выступает ЦФО, который, несмотря на общее снижение этого показателя, имеет стабильный рост численности рабочей силы. Лидерами является столица России – город Москва и Московская область. Именно здесь есть возможности и перспективы для повышения качества жизни населения. Если рассматривать в разрезе областей Владимирской, Белгородской, Курской, Липецкой, то динамика имеет несколько иной, а точнее отрицательный показатель, что обусловлено

проведением СВО. Не нужно упускать пандемийный период (COVID-19), который спровоцировал миграцию населения в отдаленные ФО.

Так, динамика свидетельствует, что подъемы были в 2016, 2018, 2022 и 2023 гг. и причины сложившейся ситуации разные, в частности, замедление темпов инфляции вызвало рост зарплат до 6,8%. Действие санкций привело к снижению доверия к иностранным компаниям и системный кризис привел к поглощению тех областей бизнеса, которые функционировали на основе среднего и малого бизнеса. Были положительные тенденции, ознаменовавшиеся ростом автоматизации процессов на рынке труда. На втором месте ПФО, имеющий выгодное географическое расположение: международные транспортные коридоры.

Таблица 2 свидетельствует, ситуация в разрезе общей безработицы, которая за рассматриваемые 9 лет имеет характеристики, являющиеся следствием событий в мире и в России. Так, в 2016 г. - 4248,5 тыс. чел., в 2020 г. – 4345,6 тыс. чел., в 2024 г. – 1913,8 тыс. чел. [10]. Отследить в данном случае четкую тенденцию мы можем на отрезке 2016-2019 гг., затем пик и снова снижение. Конечно, области, приближенные к столице, имеют больше возможностей трудоустроиться и развиваться. Численность безработных в 2024 г. СКФО составила 420,7 тыс. чел, УФО – 118,3 тыс. чел и ДФО – 121,5 тыс. чел. Это наименьшие показатели за весь период, но они обусловлены суровыми погодными условиями и слабой инфраструктурой. Также эксперты отмечали, что 2016 г. стал финальным в росте неформального сектора трудоустройства. Начиная с 2017 г., эта тенденция меняется на доверие и возможность адаптации к новым условиям функционирования. Отметим, что правительство обращает на эту проблему и она занимает одно из главных мест. Так, согласно Указа о национальных целях развития Российской Федерации на период 2030 года и на перспективу до 2036 года сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей и поддержка семьи – первая национальная цель [11].

Таким образом, численность рабочей силы по субъектам Российской Федерации за 2016-2024 гг. показывает диспропорции как на рынке труда, так и распределение по ФО в частности. Поэтому реализация механизмов его государственного регулирования содержит огромное количество методов: законодательных, экономических, административных, организационных, информационных.

Нужно отметить, что *рынок труда – это основной элемент развития хозяйства государства. Здесь во внимание принимаются различные качества: знания, опыт, квалификация, способность к обучению и многое др. Современные вызовы экономики ориентируют субъектов рынка на цифровизацию и актуальные принципы организации современного производства.* Безусловно, правительство старается сгладить неблагоприятные явления в ЭС, поэтому социальная поддержка выходит на первый план, т. к. люди (человеческие ресурсы) и их потенциал – главное богатство государства.

Для полноты исследования рассмотрим численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет по субъектам Российской Федерации (рис. 1).

Данный показатель позволяет оценить количество людей в трудоспособном возрасте. Динамика исследования за 2016-2024 гг. аналогична выводам выше. Лидерами по скоплению рабочей силы в возрасте 15-72 лет являются ЦФО и ПФО. Что касается других ФО, то ситуация дублируется описанной выше. Согласно данным Росстата численность рабочей силы увеличивается с 75974,7 тыс. чел в 2024 г. и до 100000 тыс. чел - на начало 2025 г. Причем, средний возраст увеличился до 42,5 лет! [8]. Позитивность ситуации говорит о сокращении безработицы (рис. 2).

Тенденции современного рынка труда свидетельствует о популяризации рабочих профессий, где преобладает возрастная категория 60-69 лет (около 6 млн. чел.) [12]. Это

говорит о ситуации, когда пенсионеры продолжают работать, становясь трудоспособным населением. Росстат отмечает, что рабочая сила в возрасте 25-29 и 30-34 лет сильно уменьшилась и их место заняли более возрастные группы, а, значит, более опытные.

Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.

Рис. 1. Численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет по субъектам Российской Федерации, тыс. чел. [13]

Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.

Рис. 2. Численность и состав рабочей силы в возрасте 15-72 лет по Российской Федерации, тыс. чел. [13]

Эксперты Bain & Company заявляют, что в мировой практике наблюдается старение населения и уже к 2030 г. 40 % занятых (150 млн.) сотрудников будут возрастом

старше 55 лет [14].

Обратим внимание на ИЧР, который как интегральный показатель, включающий оценку уровня жизни (ВНД на душу населения по паритету покупательной способности), образование (годы обучения), долголетие, позволяет дополнить исследование. Конечно, этот показатель имеет погрешности, базирующиеся на истории и культуре стран, а также не различает группы населения (в каждой стране индивидуальные особенности в возможности получить образование, здравоохранение и т. п.).

Согласно с Статбазы ИЧР в 2023 г. – 0,832 бал.; 2022 г. – 0,821 бал., 2021 г. – 0,818 бал., 2020 г. – 0,826 бал., 2019 г. – 0,839 бал., 2018 г. – 0,841 бал., 2017 г. – 0,82 бал., 2016 г. – 0,815 бал. Историческая справка свидетельствует о максимуме ИЧР в 2018 г. и минимуме в 1995 г. – 0,702 бал. Место России в мире по ИЧР 52 в 2020 г. и 64 – в 2024 г. [15].

Динамика выше приведенных показателей аналогична ИЧР. Безусловно, здесь во внимание нужно брать штрафные санкции для России, начиная с 2014 г., которые давили на ЭС и начало пандемии 2019 г.

Следовательно, наблюдается отрицательная динамика в численности постоянного населения. Исследования показали, что за последние 7 лет имеется устойчивая тенденция к депопуляции, что обусловило активизацию государственных программ по повышению рождаемости, улучшению здоровья людей и экологии, развитие образования и культуры. Особый акцент делается на развитии инфраструктуры особо удаленных ФО благодаря реализации национальных проектов «Образование» и «Демография». Например, с 2019-2024 гг. выделено 485,5 млрд. руб. на строительство школ [16].

Одним из трендов современности стала популяризация человека и ЧП. Сегодня это глобальная цель государств, человек – главный субъект воспроизводственных процессов. *Существующие постулаты социального и экономического развития России определили человека в качестве наивысшего приоритета.*

Основными факторами, негативно влияющие на состояние человеческих ресурсов и их потенциал являются:

негативные демографические процессы, явившиеся как следствие депопуляции активно начавшейся в 1990-е гг.;

неравномерность распределения человеческих ресурсов и рабочей силы по причине расположения ФО в тяжелых климатических условиях;

снижение рабочей силы в наиболее активном и трудоспособном возрасте (25-29 лет; 30-34 лет) и преобладание возрастной категории (60-69 лет).

Обсуждение результатов. Авторское исследование обозначило, что проблематика формирования, развития и эффективного использования ЧП – сложная социально-экономическая составляющая, позволяющая решать актуальные прикладные задачи и идеологические концепции (последние затрагивают структуру общества и законы).

Люди, человеческий ресурс и потенциал активизируют реализацию рычагов концепции социально ориентированной экономики.

Потребности людей запускают, с одной стороны, производство, а с другой, – потребление материальных благ и услуг. В настоящее время реализуется государственная социальная политика в важных областях: образование, здравоохранение, АПК, жилищная сфера. Эти сферы обязательно для каждого россиянина, обеспечивая ему развитие, сохранение и восстановление. ЧП находится на вершине инновационной модели развития национальной ЭС. Возвращаясь в начало исследования, отметим, что сохранение планеты будущим поколениям – цель устойчивого развития (ООН).

Отметим, что необходимость эффективного механизма формирования и поддержания ЧП обеспечит рост рождаемости, снижение смертности, здоровое общество.

Все это возможно благодаря реализации национальных программ (государственной политики).

Заключение. Таким образом, резюмируя исследование ЧП, выделим:

человек – главный субъект ЭС: нет условий для его развития – нет качественного роста в целом;

знания – результат интеллектуальной активности и они нуждаются в постоянной поддержке со стороны государства;

ЧП – объект инвестирования, требующий стабильности функционирования и возможности постоянного расширения. В противном случае возникает проблема «утечки мозгов». Каждый человек обязан иметь право на протяжении всей жизни развивать свой потенциал во благо страны!

Следовательно, *развитие ЧП в контексте экономических факторов строится на особенностях отдельного индивидуума: места проживания, традиций, религии и т. п. Цели и задачи, реализуемые в государственной политике, должны учитывать данные особенности и находить «наиболее комфортную точку» обеспечения стабильного роста ЧП каждого индивидуума.*

Список литературы

1. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года [Электронный ресурс]. – URL : <https://globalcompact.ru/about/sdgs/> (дата обращения : 22.11.2025).
2. Human Development Report 1990. Concept and Measurement of Human Development <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-1990> (дата обращения : 22.11.2025).
3. Реальное богатство народов: Пути к развитию человека / Доклад о развитии человека 2010. – 20-е, юбилейное издание [Электронный ресурс]. – https://www.un.org/ru/development/hdr/2010/hdr_2010_summary.pdf.
4. Айвазян С.А. Анализ качества и образа жизни населения // Центральный экономико-математический ин-т РАН. – М.: Наука, 2012. – 432 с.
5. Федотов, А.А. Человеческий потенциал и человеческий капитал: сущность и отличие понятий / А.А. Федотов // С. 148-155. <https://cyberleninka.ru/article/n/chelovecheskiy-potentsial-i-chelovecheskiy-kapital-suschnost-i-otlichie-ponyatiy?ysclid=lpklpoyl98721960204> (дата обращения : 22.11.2025).
6. Заславская Т.И. Избранные произведения / Т. 2. Трансформационный процесс в России: в поиске новой методологии. – М.: ЗАО «Изд-во «Экономика», 2007. – 591 с.
7. Количество постоянного населения по субъектам Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL : <https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13282> (дата обращения : 22.11.2025).
8. Численность населения России по регионам – 2025. [Электронный ресурс]. – URL : <https://миркарт.рф/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B?id=388&ysclid=mj4ty494hz695938757> (дата обращения : 22.11.2025).
9. Рыбаковский Л.Л. Факторы депопуляции в России. [Электронный ресурс] / Л.Л. Рыбаковский // Народонаселение. – 2013. – №3. – С. 4-19. – URL : <https://cyberleninka.ru/article/n/factory-depopulyatsii-v-rossii?ysclid=mj5x2qrpq25126329842> (дата обращения : 22.11.2025).
10. Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям. [Электронный ресурс]. – URL: <https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13282> (дата обращения : 22.11.2025).
11. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях развития

Российской Федерации на период 2030 года и на перспективу до 2036 года» от 07.05.2024 г. №309. [Электронный ресурс]. – URL : <http://www.kremlin.ru/acts/news/73986?erid=2SDnjc45hpG> (дата обращения : 22.11.2025).

12. Работник за год постарел и стал меньше перерабатывать: портрет рынка труда в России. [Электронный ресурс]. – URL : <https://www.kp.ru/daily/27678/5067584/?ysclid=mj632vn6zx349768799> (дата обращения : 25.11.2025).

13. Численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет по субъектам Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL : http://ssl.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Trud_2_15-72.xlsx (дата обращения : 22.11.2025).

14. Трудовые резервы почти иссякли. [Электронный ресурс]. – URL : <https://expert.ru/obshchestvo/trudovye-rezervy-pochti-issyakli/?ysclid=mj63mtqhme964718300/> (дата обращения : 22.11.2025).

15. Индекс развития человеческого потенциала: Россия. [Электронный ресурс]. – URL: <https://statbase.ru/data/rus-human-development-index/?ysclid=mj70var216694261120> (дата обращения : 22.11.2025).

16. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «Об образовании в Российской Федерации». Consultant.ru. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/?ysclid=llwpmlunzc477399500 (дата обращения : 22.11.2025).

Кужелева Анна Александровна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры маркетинга и логистики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия
E-mail: kuzhelechk@yandex.ru
ORCID: 0009-0000-9086-7107
AuthorID: 932557

Поступила в редакцию 01.12.2025 г.

UDC 330.111.4:314

DOI 10.5281/zenodo.18048829

KUZHELEVA Anna¹

¹ Donetsk State University, Universitetskaya str., 24, Donetsk, Russia, 283001

ECONOMIC FACTORS HUMAN DEVELOPMENT

The article is devoted to the actualization of the study of human potential, which requires substantiation of its essence in both categorical and structural aspects. The systematization of scientific views on this problem draws attention to the symbiosis of quantitative and qualitative characteristics of human potential, and properties based on the consistency of its nature come to the fore. In the implementation of this task, the main place is occupied by the study of human potential. The paper considers the author's point of view of understanding human potential, which made it possible to note its special importance as an important resource that provides the basis for the life of all mankind and the qualitative growth of a particular economic system. The result of the study is a conclusion about the importance of this economic category, which provides a qualitative basis for the life of the economic system. There is still an emphasis on a person as a representative of a certain society, as well as the main wealth of the country. In this regard, the author considered the subject under study on the basis of a socio-economic approach that ensured the formation of the basis of human potential in the context of the permanent population and the workforce, and drew a parallel with the integral indicator of the human development index.

Key words: *human potential; labor potential; resource potential; economic development; development; economic growth; economic system; competitiveness factor; people; human resources; labor market; human development index.*

References

1. Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development [Electronic resource]. – URL : <https://globalcompact.ru/about/sdgs/> (date of reference : 11/22/2025).
2. Human Development Report 1990. Concept and Measurement of Human Development <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-1990> (accessed : 11/22/2025).
3. The Real Wealth of Nations: Ways to Human Development / Human Development Report 2010. 20th anniversary edition https://www.un.org/ru/development/hdr/2010/hdr_2010_summary.pdf.
4. Ayvazyan S.A. Analysis of the quality and lifestyle of the population // Central Economic and Mathematical Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow: Nauka, 2012– 432 p.
5. Fedotov, A.A. Human potential and human capital: the essence and difference of concepts / A.A. Fedotov // pp. 148-155. <https://cyberleninka.ru/article/n/chelovecheskiy-potentsial-i-chelovecheskiy-kapital-suschnost-i-otlichie-ponyatiy?ysclid=lpklpoy198721960204> (accessed: 11/22/2025).
6. Zaslavskaya T.I. Selected works / Vol. 2. The transformation process in Russia: in search of a new methodology. Moscow: ZAO Publishing House "Ekonomika", 2007. 591 p.
7. The number of permanent residents in the subjects of the Russian Federation. [electronic resource]. – URL : <https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13282> (date of reference : 11/22/2025).
8. Population of Russia by region – 2025. [electronic resource]. URL : <https://миркарт.рф/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B?id=388&ysclid=mj4ty494hz695938757> (accessed : 11/22/2025).

9. Rybakovsky L.L. Factors of depopulation in Russia. [Electronic resource] / L.L. Rybakovsky // POPULATION. 2013. No.3 pp. 4-19. URL : <https://cyberleninka.ru/article/n/factory-depopulyatsii-v-rossii?ysclid=mj5x2qpq25126329842> (accessed : 11/22/2025).
 10. Population of the Russian Federation by municipality. [electronic resource]. URL : <https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13282> (date of request : 11/22/2025).
 11. Decree of the President of the Russian Federation "On the National Development Goals of the Russian Federation for the period 2030 and for the future up to 2036" dated 05/07/2024 No. 309. [Electronic resource]. URL : <http://www.kremlin.ru/acts/news/73986?erid=2SDnjc45hpG> (accessed : 11/22/2025).
 12. The employee has aged and started to process less in a year: a portrait of the labor market in Russia. [electronic resource]. URL : <https://www.kp.ru/daily/27678/5067584/?ysclid=mj632vn6zx349768799> (accessed : 11/25/2025).
 13. The number of workers aged 15-72 years in the subjects of the Russian Federation. [electronic resource]. URL : http://ssl.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Trud_2_15-72.xlsx (accessed : 11/22/2025).
 14. Labor reserves are almost exhausted. [electronic resource]. URL : <https://expert.ru/obshchestvo/trudovye-rezervy-pochti-issyakli/?ysclid=mj63mtqhme964718300/> (accessed : 11/22/2025).
 15. Human Development Index: Russia. [electronic resource]. URL: <https://statbase.ru/data/rus-human-development-index/?ysclid=mj70var216694261120> (accessed: 11/22/2025).
 16. Federal Law No. 273-FZ of December 29, 2012 (as amended on 08/04/2023) "On Education in the Russian Federation". Consultant.ru. [Electronic resource]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/?ysclid=llwpmlunzc477399500 (accessed : 11/22/2025).
-

Kuzheleva Anna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Marketing and Logistics Department, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: kuzhelechka@yandex.ru

ORCID: 0009-0000-9086-7107

AuthorID: 932557

Received 01.12.2025